

La evolución del agro pampeano y el impacto de las transformaciones tecno-productivas (1970-2023)

1. Datos de autoría

Gonzalo Sanz Cerbino, camilogx@yahoo.com, ORCID: 0000-0002-5862-7266, Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR), Argentina

Regina Vidoso, reginavidosa@gmail.com, ORCID: 0000-0002-4205-8310, Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR), Argentina

Luciana Guido, lucianaguido@gmail.com, ORCID: 0000-0001-5229-394X, Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR), Argentina

Jorge Luis Hernández, sanbariv@yahoo.com.ar, ORCID: 0009-0007-2983-0445, Facultad de Ciencias Económicas-Universidad de Río Cuarto (FCE-UNRC), Argentina

2. Datos de identificación de ponencia

Grupo 2. Procesos globales y transformaciones tecno-productivas

2.2 Cadenas globales y tensiones territoriales

3. Resumen

La incorporación de tecnologías en el agro pampeano no siempre ha sido simultánea ni uniforme en comparación con otros países líderes en el sector agropecuario. Cada paradigma tecnológico (Dossi, 1982), desde la “revolución verde” en los años „60 hasta las recientes innovaciones en biotecnología y Agricultura 4.0, ha transformado de un modo diferente las prácticas productivas, la estructura del sector, así como la productividad y la competitividad del agro pampeano. La difusión y adopción de nuevas tecnologías en esta región han dependido en gran medida de la lógica económica de los actores involucrados. El modo de inserción de Argentina en la organización de las cadenas globales agroalimentarias han influenciado en las decisiones de adopción tecnológica, configurando una trayectoria única para el agro pampeano en su integración a los mercados mundiales. Asimismo,

las diferentes políticas gubernamentales orientadas a la promoción de la adopción de las nuevas tecnologías, han influido de manera significativa en la evolución del sector en la región.

En este marco, el presente trabajo tiene por objeto analizar el impacto de las transformaciones tecno-productivas en la evolución de la producción agrícola en la región pampeana, Argentina, a lo largo del período 1970-2023. Metodológicamente, combinaremos un abordaje cuantitativo y cualitativo. En primer lugar, construiremos indicadores estadísticos de las principales variables que den cuenta de la evolución del sector a lo largo del período (exportaciones y participación en el mercado mundial, área sembrada, producción física y en valor, y rendimientos). Por otro lado, se realizará un análisis cualitativo de las transformaciones socio-territoriales y tecno-productivas que afectaron a la producción agrícola pampeana en el período estudiado: los cambios en la estructura de tenencia de la tierra, los agentes dominantes, las tecnologías predominantes, la evolución de las formas de gestión de la producción y la transformación de los marcos normativos. Emplearemos para esta perspectiva cualitativa un método inductivo-deductivo en base a la reelaboración propia a partir de fuentes primarias y secundarias.

El abordaje cuanti-cualitativo nos permitirá presentar los cambios tecnológicos que transformaron el sector agrícola argentino en las últimas cuatro décadas, y medir el impacto de tales transformaciones sobre la producción agrícola pampeana: los cambios en la tenencia del suelo, el aumento de la escala productiva, los cambios en los marcos regulatorios, la introducción de las semillas híbridas y, posteriormente, las semillas genéticamente modificadas, el aumento de la dotación de maquinaria agrícola, la introducción de nuevos herbicidas y fertilizantes, y el incremento en su utilización (Barsky y Pucciarelli, 1997; Obschatko, 1988), la aparición de nuevos métodos de producción como la siembra directa, la difusión de la agricultura de precisión y de las tecnologías 4.0 (Vidosá et al., 2022).

Referencias

Barsky, O. y Pucciarelli, O. (1997). *El agro pampeano. El fin de un período*. FLACSO-Oficina de Publicaciones del CBC-UBA.

Dosi, G. (1982). Technological paradigms and technological trajectories: a suggested interpretation of the determinants and directions of technical change. *Research policy*, 11(3), 147-162.

Obschatko, E. (1988). Las etapas del cambio tecnológico. En O. Barsky et al., *La agricultura pampeana. Transformaciones productivas y sociales* (pp. 117-138). FCE-IICA-CISEA.

Vidosá, R., Iglesias, N., Jelinski, F., Tapia, E. y Lavarello, P. (2022). Reestructuración de la industria de maquinaria agrícola mundial: nuevos estándares frente a la agricultura 4.0. *SaberEs*, 14(1), 85-110.

<https://doi.org/10.35305/s.v14i1.269>

4. Palabras clave

Producción agraria - Región Pampeana - Transformaciones tecno-productivas